

ФЕНОМЕН “ЖЕНСКИЙ ПОРТРЕТ” В ПРОЗЕ РОМАНТИКОВ

Бозорова Нигора Хакимовна

преподаватель кафедры русского языкознания

Бухарского государственного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11467854>

Аннотация: Внимание современных ученых к функционированию феноменов «словесной живописи» в литературном произведении побуждает к более внимательному рассмотрению повестей и романов И.С. Тургенева с приоритетным вниманием к тому, как создаются им женские портреты. На роль портрета вообще и женского портрета, в частности, в прозаическом произведении, исследователи обращают внимание в связи с решением целого комплекса литературоведческих, филологических задач. Настоящее исследование, посвященное портрету в прозе И.С. Тургенева, нуждается как в обзоре уже существующей литературы по названным теоретико-литературному и историко-литературному вопросам, так и в определении ряда дефиниций, необходимых для анализа произведений под избранным углом зрения.

Ключевые слова: теоретическая значимость, портрет, писателя-портретист, герой, произведение, живописец, социально-психологический тип.

Неослабевающий интерес исследователей к художественному наследию И.С. Тургенева объясняется несколькими причинами: в его произведениях нашли отражение духовно-нравственные, социальные и политические проблемы 1830-х —1870-х гг. во всем их многообразии вообще и в особенности те, что волновали русское общество. Исследователи, изучая художественные произведения писателя, как правило, стремятся охарактеризовать формы отражения его философских и политических взглядов, особенности его диалога с писателями-современниками, его личные суждения по социально-политическим вопросам и способы их воплощения в художественном творчестве. Обращаясь к описанию образной системы и характеров героев, филологи порой относят на периферию изучение собственно художественных явлений его прозы, объясняя и явления стиля как позицию, подчиненную необходимости писать определенный «социально-психологический тип». Не вступая в полемику по данному вопросу, обратимся к особенностям его стиля в той его части, которая является «описанием» персонажа, его внешности и объясним приоритеты писателя в выборе художественных средств,

приоритеты, которые наилучшим образом позволяют не только описать внешность того или иного персонажа, но и через выбор средств объяснить и проблемы эпохи, и отношение к ней самого писателя и его оппонентов. Глубоко и точно объясняет феномен «портрет» Ю.И. Минералов, давая возможность через характеристику портрета объяснить важные стилевые процессы: «...живописец способен передать индивидуальную конфигурацию внешности человека в единстве с его внутренним миром (личностью) даже буквально несколькими штрихами. Это — в сущности, удивительное! — свойство портрета имеет большую теоретическую значимость. Известно, что аналоги живописного портрета существуют и в других искусствах. Эти аналоги обладают тем же свойством: портретируемое «схвачено» талантливым художником слова или композитором тоже с применением минимума присущих данному искусству средств. Естественным критерием такой «схваченности» всегда остается узнаваемость портрета теми, кому известен объект портретирования». Эта мысль исследователя принципиально важна, поскольку в ней выражено понимание того, что, обращаясь к сознанию портрета, писатель, мастер словесного искусства, пользуясь иными, чем живописец средствами, избирает такие формы, способы, приемы, чтобы, затрачивая минимум средств, достичь самого высокого результата. Мериме в предисловии к французскому переводу «Отцов и детей» (1863) писал: «В этом небольшом произведении г. Тургенев показал себя, по обыкновению, проницательным и тонким наблюдателем. Каждое поколение находит портрет другого очень схожим, но кричит, что его собственный портрет является карикатурой...». Понимая в данном случае слово «портрет» расширительно, Мериме указывает на особенный дар И. С. Тургенева, способного несколькими штрихами изображения внешнего проникнуть в суть вещей и человеческих натур. К прозе И.С. Тургенева приковано внимание исследователей и читателей и сегодня, поскольку в продолжение всей творческой биографии писатель находился в фарватере художественных и идейно-содержательных исканий своего времени, заслужил признание современников как открыватель новых возможностей прозы, как прозаик, чей индивидуальный стиль узнаваем. Научно-филологическая литература, посвященная писателю, обширна, однако в силу того, что именно И.С. Тургеневу принадлежат открытия новых литературных героев и человеческих типов, потому что именно он мастерски разворачивает полемику вокруг злободневных, а не просто

актуальных вопросов своего времени, то размышления ученых о стиле писателя неизменно обращаются к вопросам социально-нравственной проблематики, идеологической борьбы, основополагающих философских идей, нашедших отражение в его наследии, тогда как внимание к характеристикам «словесной живописи» оказывается на периферии внимания историков литературы.

Что же касается женского портрета у И.С. Тургенева, то, действительно, он требует осмысления в научно-исследовательских обстоятельствах. Ученые, занимающиеся творчеством И.С. Тургенева, подтверждали тот факт, что он блистательный портретист, мастер портрета, но далее рассматривали «внешность героя» как способную отразить социально-психологический тип, в этом по существу и состоят и заслуги, и некоторые «недосказанности» в объяснении функции портрета в повестях и романах писателя. Несомненно, лакун в объяснении функции именно женского портрета больше, поскольку исследовательская мысль двигалась как раз в направлении осмысления изображения внешности героини с целью выявить особенные социально-психологические ее черты, ее духовный внутренний мир, тогда как названными функциями не исчерпывается место и роль женского портрета писателя-портретиста. И.С. Тургенев осваивает опыт писателей-предшественников, российских и европейских, и современных ему писателей, которых начинающий писатель ценил высоко. Общеизвестно, что описание внешних, изобразительных явлений жизни - важная составляющая литературно-художественного произведения: портреты персонажей, пейзажи, интерьер, где разворачиваются события, — все вместе подводит читателя к пониманию, как писатель образными средствами решает социально-нравственные, эстетические, духовные, философские проблемы своего времени. Одни культурные эпохи и литературные направления делают более предпочтительными для изображения одни или другие компоненты описательного «комплекса», например, портрет, различные его формы и виды,

Литература:

1. Художественная литература.
2. Белинский, В.Г. Полное собрание сочинений в 13-и т. АН АССР Ин-т рус. лит. (Пушк. дом). — М., 1953.—т.1.—574 с.
3. Бунин, И.А. Полное собрание сочинений: В 13 т. — М.: Воскресенье, 2006—2007 .

4. Васильев Б.Л. А зори здесь тихие. Завтра была война. Электронный ресурс. — Режим доступа: <http://www.serann.ru/text/zori-zdes-tikhie-9513>.
5. Гайдар, А.П. Собрание сочинений в четырех томах. '— М: Издательство 'Детская литература', 1971.
6. Герцен, А.И. Собрание сочинений в 30-ти т. М.: Изд-во Акад. Наук СССР, 1961.
7. Достоевский, Ф.М. Полное собрание сочинений. В 30-и т. Л.: Наука. Ленингр. отд.-ние, 1975.
8. Бозорова Н.Х.. Портрет как проблема изображения Лучшие интеллектуальные исследования. Всемирно научно-методический журнал 2024- г.

